
**APLICAÇÃO DA TEORIA DO EMPACOTAMENTO
GRANULOMÉTRICO UTILIZANDO O MÉTODO DOS MÍNIMOS
QUADRADOS NO ESTUDO DE TRAÇOS PARA CONCRETOS
AUTOADENSÁVEIS COM O SOFTWARE MAPLE**

DOI: 10.5281/zenodo.15349532

Eurípedes Barsanulfo Marques
Mestrando em Engenharia Civil – Universidade Federal de Uberlândia
E-mail: barsaebm@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1269512255648138>

Pablo Augusto Krahl
Professor de Engenharia Civil – Universidade Presbiteriana Mackenzie
E-mail: pabloaugustokrahl@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6910799550680489>

Vanessa Cristina de Castilho
Professora de Engenharia Civil – Universidade Federal de Uberlândia
E-mail: vanessa.castilho@ufu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7224610551194911>

Maria Cristina Vidigal de Lima
Professora de Engenharia Civil – Universidade Federal de Uberlândia
E-mail: macris@ufu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2787104367701931>

RESUMO: Conhecer a distribuição granulométrica e realizar a seleção de proporções adequadas dos materiais em função das dimensões das partículas, visando reduzir a quantidade de espaços vazios no concreto, tanto no estado fresco como endurecido, pode-se obter valores mais elevados de resistência mecânica e maior durabilidade nas estruturas construídas. É possível utilizar-se resíduos de britagem de rochas e subprodutos industriais, como a sílica ativa e a cinza volante para substituir parte do cimento, que além de melhorar as características reológicas do concreto, contribui também para a sustentabilidade ambiental. A metodologia neste trabalho envolve a aplicação do método dos mínimos quadrados (modelo matemático) e o modelo de empacotamento de Andreasen e Andersen modificado para otimizar misturas de concretos autoadensáveis por meio do *Software Maple*. Os resultados mostram que a técnica de empacotamento granulométrico pode melhorar a resistência e a trabalhabilidade do concreto, além da possibilidade de reduzir o consumo de cimento e água. Ensaios de compressão confirmam a elevada resistência do concreto obtido com o processo de otimização. Conclui-se que a aplicação da técnica do empacotamento granulométrico possibilita a

utilização combinada de materiais (incluindo resíduos) para melhorar a qualidade e a resistência concreto, contribuindo com a preservação ambiental e possibilidade de redução de custos.

Palavras-chave: Concreto; empacotamento; granulometria; resíduos; sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Há mais de um século o concreto armado é o material de construção mais utilizado no Brasil e no restante do mundo. Esse material é formado pela união e aderência entre o concreto (cimento, água e agregados) e barras ou fios de aço convenientemente dispostos no interior desta mistura, que oferece condições de resistência e rigidez, apropriadas tanto para a construções de edificações e obras de arte especiais, quanto para obras de infraestrutura (CARVALHO e FIGUEIREDO, 2024).

O grande sucesso na utilização do concreto armado deve-se principalmente as suas características estruturais, versatilidade arquitetônica, disponibilidade relativamente abundante de matérias-primas, facilidade de execução e custos significativamente menores que os das alternativas apresentadas por outros materiais de construção (FUSCO, 2013).

Conforme Mehta e Monteiro (2014), modernamente, o concreto é considerado um material compósito constituído essencialmente de um meio aglomerante onde estão aglutinadas partículas ou fragmentos de agregados. Nos concretos de cimento hidráulico, este aglomerante é formado pela mistura de cimento hidráulico e água. Agregados são materiais granulares, como a areia, pedregulho, pedrisco, rocha britada, escória de alto-forno ou resíduos de construção e demolição. Estes agregados são divididos em finos (partículas maiores que 75 micrômetros- μm e menores que 4,75 mm) e graúdos (partículas maiores que 4,75 mm). Nesta mistura, podem conter ainda aditivos químicos e adições minerais, quando se exigem características e propriedades especiais no concreto no estado fresco ou endurecido.

O principal tipo de cimento hidráulico é o cimento Portland, composto basicamente pelo clínquer, que é calcinado a altas temperaturas em proporções adequadas de carbonato de cálcio e argila, e um consumo mínimo de gesso para evitar o endurecimento instantâneo (KIMURA *et al.*, 2022).

Os tipos de cimento Portland que existem no Brasil diferem em função da composição, como o cimento comum, o composto, o de alto-forno, o pozolânico, o de alta resistência inicial,

o resistente a sulfatos, o branco e o de baixo calor de hidratação. O cimento CPV-ARI tem destaque, especialmente na fabricação de estruturas pré-moldadas (BASTOS, 2019).

Para Wight e MacGregor (2009) ocorreram avanços significativos no desenvolvimento de concretos de alto desempenho e de ultra alto desempenho nos últimos anos. Esses materiais têm revolucionado a indústria da construção, oferecendo características superiores em termos de resistência, durabilidade e versatilidade. O concreto de alto desempenho tem uma composição especial, incorporando aditivos e agregados de alta qualidade. Já os concretos de ultra alto desempenho são ainda mais avançados, com uma combinação de materiais de alta resistência, fibras metálicas ou poliméricas e aditivos especiais.

Dal Molin e Tutikian (2021) afirmam que o avanço da ciência e tecnologia do concreto nas últimas décadas, propiciou o desenvolvimento no Japão, em 1988, do concreto autoadensável (CAA), que expulsa o ar aprisionado, sendo esse capaz de se moldar nas fôrmas por conta própria e preencher sem necessidade de vibração ou qualquer compactação de natureza externa, todos os espaços destinados a ele.

O concreto autoadensável surgiu da necessidade do uso de misturas de concretos de alta resistência aplicados em estruturas densamente armadas (necessidade de maior ductilidade e resistência) e em concretagens submersas. Portanto, além de alta trabalhabilidade (fluidez) esse concreto precisa simultaneamente possuir coesão para evitar a segregação (MEHTA e MONTEIRO, 2014).

O objetivo deste artigo é apresentar a possibilidade de utilização do método dos mínimos quadrados, que é um modelo matemático clássico, usado no tratamento de dados experimentais nos estudos para elaboração de misturas de concreto autoadensáveis, considerando-se as curvas de distribuição granulométrica dos materiais. O método dos mínimos quadrados utiliza recursos de álgebra linear e otimização para solucionar equações diferenciais parciais, e assim, produzir melhores resultados numéricos e gráficos, relacionando os valores e curvas experimentais ao conjunto de dados paramétricos adotados como padrões ou ideais. Com esta finalidade, são utilizados os softwares *Microsoft Excel* e *Maple* na modelagem, nos cálculos, no tratamento e visualização de dados.

2. METODOLOGIA

2.1 Empacotamento Granulométrico

O empacotamento de partículas consiste em otimizar composições empregando partículas de diferentes tamanhos, promovendo o refinamento dos poros e, eventualmente,

reduzindo o volume de pasta (cimento e água) necessário para envolver as partículas da mistura (agregados).

O empacotamento de partículas permite uma evolução nas propriedades do concreto, além de promover um benefício ambiental por meio da utilização de resíduos (fillers e pedriscos resultantes da britagem de rochas) e subprodutos industriais (sílica ativa e cinza volante). Permite a redução de emissões poluentes e economia de energia, mediante a redução do consumo de cimento na mistura, que ocorre devido a substituição de parte desse por outros materiais com atividade pozolânica (LOPES, 2019).

Conforme Dackzo (2012) o empacotamento de partículas propicia um aumento considerável na densidade da matriz do material, indicando teoricamente a possibilidade de alcançar resistência mecânica mais elevada e trabalhabilidade adequada para as operações de transporte e lançamento, que é alcançada por meio da dispersão das partículas promovida pela incorporação de aditivos químicos à mistura.

A utilização da técnica do empacotamento granulométrico na produção de concretos autoadensáveis propicia, além das características de maior resistência mecânica e melhor trabalhabilidade, redução nos custos relativos a mão-de-obra necessária para as atividades de adensamento (deixa de ser necessário), redução de ruídos no canteiro de obras, maior garantia que as armaduras sejam mantidas nas suas posições originais conforme o projeto, melhor acabamento e durabilidade das estruturas, redução de custos com manutenção e ocasionais mudanças ou adaptações que possam ocorrer durante a vida útil das edificações.

2.2 Modelo de Andreasen e Andersen modificado (A&A)

É um modelo matemático utilizado para realizar o empacotamento de partículas (aglomerantes e agregados) utilizadas na produção de concretos de cimento Portland, concretos asfálticos e misturas de solos para serem aplicados nas construções de barragens de terra e enrocamento. Esse modelo é considerado simples de se aplicar, possui natureza semi-empírica e apresenta a vantagem de não requerer fator de forma das partículas (GOES *at al.*, 2020).

O modelo de Andreasen e Andersen modificado possibilita o empacotamento de misturas que contenham três ou mais tamanhos discretos de partículas (diâmetros nominais), no qual a densidade depende das quantidades e tamanhos de partículas presentes na composição, a Equação 1 apresenta essa relação.

$$P_{ideal} = 100 \left(\frac{D^q - D_{min}^q}{D_{max}^q - D_{min}^q} \right)$$

Eq.1

P ideal é a porcentagem acumulada de partículas menores que o diâmetro D (%), D é o diâmetro da partícula (μm), $D_{\text{mín}}$ é o diâmetro da menor partícula, $D_{\text{máx}}$ é o diâmetro da maior partícula do conjunto (μm) e q é o coeficiente de distribuição granulométrica.

Funk e Dinger (1994) utilizaram simulações computacionais para demonstrar a influência do valor do coeficiente de distribuição (q) no empacotamento e verificaram que o máximo empacotamento ocorreria para q igual a 0,37. Usualmente esse coeficiente pode variar de 0,20 até 0,50. Valores do coeficiente de distribuição mais próximos de $q = 0,20$ indicam misturas com maior concentração de partículas menores (V_{finos}), enquanto valores maiores apresentam concentrações mais elevadas de partículas com diâmetros mais espessos (areias, pedriscos e britas).

2.3 Software Maple

O *software Maple* é uma ferramenta poderosa para a solução de problemas matemáticos, incluindo álgebra linear, matrizes, otimização e gráficos. Ele é amplamente utilizado em diversas áreas como engenharia, física, química, computação e matemática. O *Maple* permite resolver problemas matemáticos de forma rápida e precisa, sem a preocupação de cometer erros manuais. Ele oferece suporte para uma ampla gama de disciplinas matemáticas, como cálculo, equações diferenciais, estatísticas, design de controle, teoria de grupos e geometria diferencial.

3. ESTUDO DOS TRAÇOS

3.1 Materiais

Os materiais utilizados na composição dos traços de concreto neste estudo são: Cimento Portland CPV-ARI, sílica ativa, areias fina e média, pedrisco e brita zero provenientes de rocha basáltica, aditivo superplastificante e água.

3.1.1 Cimento Portland

É um dos materiais mais importantes na composição do concreto que influencia diretamente a resistência. Nos concretos autoadensáveis (considerado um concreto especial de alto desempenho) normalmente a proporção de cimento na mistura é maior em relação aos concretos convencionais. No entanto, com a otimização através do empacotamento granulométrico, existe a possibilidade de reduzir essa taxa de consumo para uma dada resistência, porque a mistura apresentará menor índice de vazios (concreto menos poroso). Pode ocorrer também a substituição de parte do cimento por outros materiais finos com atividade pozzolânica (sílica ativa), que além de preencher os vazios entre a água e o cimento no

estado fresco e no estado endurecido, contribui para fatores positivos na reologia do concreto autoadensável.

Neste estudo foi utilizado Cimento Portland CPV-ARI Industrial da marca CIPLAN S/A. A análise granulométrica desse material foi realizada pela técnica de difração de laser pelo equipamento Mastersizer - 2000 Malvern, no Laboratório de Química da Universidade Federal de Uberlândia. A composição química do cimento é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1- Composição química do Cimento Portland CPV-ARI CIPLAN

Componente	Faixa de concentração (%)
Silicato tricálcico	20-70
Silicato dicálcico	10-60
Ferro-aluminato de cálcio	5-15
Sulfato de cálcio	2-10
Aluminato tricálcico	1-15
Carbonato de cálcio	0-5
Óxido de magnésio	0-4
Óxido de cálcio	0-0,2

Fonte: Ficha técnica Ciplan (2022)

3.1.2 Sílica ativa

A Sílica Ativa é um pó fino pulverizado obtido do processo de fabricação do silício metálico ou ferro silício. Portanto é um produto de origem metalúrgica, o que lhe confere maior estabilidade quanto a sua composição química e física. No processo de fabricação do silício metálico, é gerado um gás (Si-O) que, ao sair do forno elétrico oxida-se formando a sílica amorfa (SiO). É composta, basicamente, por óxido de silício (SiO₂). Suas partículas são esféricas com diâmetros entre 0.2 e 0.5 µm e suas funções na mistura apresentam efeito de microfíler, preenchendo vazios e desenvolvendo reatividade pozolânica que aumentam a resistência e a durabilidade do concreto (SHIN *et al.*, 2019).

Essa adição mineral adicionada ao concreto neste estudo é marca Tecnosil, possui massa específica de 2.200 kg/m³, teor de SiO₂ maior que 90%, e superfície específica de aproximadamente 19.000 m²/kg. A análise granulométrica foi realizada pela técnica de difração de laser pelo equipamento Mastersizer - 2000 Malvern, no Laboratório de Química da Universidade Federal de Uberlândia.

3.1.3 Agregados miúdos

Os agregados miúdos utilizados são duas areais naturais, originárias da região de Uberlândia-MG. As amostras foram coletadas conforme NBR 16915 (ABNT, 2021-a)

classificadas como areia média e areia fina. Cada material foi caracterizado separadamente determinando-se as propriedades de massa específica de acordo com NBR 16916 (ABNT, 2021-b). A composição granulométrica foi determinada segundo NBR 17054 (ABNT, 2022).

3.1.4 Agregado graúdo

O agregado graúdo usado é proveniente da Região de Uberlândia-MG, oriundo de rocha basáltica britada, classificado popularmente como brita zero. Este material possui dimensões características variando entre 4,50 mm e 9,75 mm. A massa específica foi determinada de acordo com NBR 16917 (ABNT, 2021-c) e a composição granulométrica conforme NBR 17054 (ABNT, 2022).

3.1.5 Pedrisco de brita

Pedrisco proveniente da Região de Uberlândia-MG, oriundo de rocha basáltica britada. Este material possui dimensões características variando entre 1,50 mm 3,50 mm. A massa específica foi determinada de acordo NBR 16917 (ABNT, 2021-c) e a composição granulométrica conforme NBR 17054 (ABNT, 2022).

3.1.6 Aditivos químicos

Para que fosse possível atingir a consistência desejada foi empregado o aditivo superplastificante MasterGlenium 51-BASF. É um aditivo redutor de água tipo 2 (hiperplastificante), de pega normal, líquido para concreto, livre de cloretos e prontos para uso. Composto por policarboxilatos modificados, que atuam como dispersantes do material aglomerante propiciando elevada redução de água, geralmente utilizados na indústria de concretos, onde se requerem baixo fator A/C (água/cimento), garante boa manutenção da trabalhabilidade, maior durabilidade e desempenho sem alteração do tempo de pega do concreto. Apresenta massa específica (25°C) variando entre 1,067 g/cm³ a 1,107 g/cm³. Apesar do aspecto líquido, os sólidos presentes neste aditivo representam entre 28,5% e 31,5% em massa do conteúdo total.

3.1.7 Água de amassamento

A água utilizada é proveniente da rede de abastecimento local do município de Uberlândia-MG (DEMAE), sendo dispensável o controle de sua aceitação conforme NBR 15900-1 (ABNT, 2009).

3.2 Distribuição granulométrica dos materiais

Na Tabela 2 são apresentados os valores dos percentuais de material passante em cada dimensão de diâmetro avaliado, os valores gerados pela equação 1 descrita para obtenção da

curva ideal (P ideal, adotando $q = 0,30$) do modelo de Andreassen e Andersen modificado (A&A), e por fim nas duas últimas colunas os valores calculados pelo software *Maple* através da otimização feita pelo método dos mínimos quadrados (Pmist T1 e Pmist T2).

Tabela 2- Distribuição granulométrica e curvas (ideal *versus* experimental do modelo de A&A)

Diâmetro (μm)	% de material passante						curva ideal versus experimental		
	Cimento	Sílica Ativa	Areia Fina	Areia Média	Pedrisco	Brita Zero	P ideal	PmistT1	PmistT2
9750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,76	100,00
9500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,76	99,19	95,90	99,62
6300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	41,80	87,18	76,44	78,53
4750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,05	13,49	79,74	66,00	63,48
4000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,24	1,60	75,52	60,03	56,39
2400,00	100,00	100,00	98,87	99,92	73,26	0,00	64,16	59,92	50,64
2000,00	100,00	100,00	98,49	98,42	62,68	0,00	60,51	59,63	48,58
1782,50	100,00	100,00	97,86	98,25	58,82	0,00	58,31	59,33	47,70
1588,66	100,00	100,00	97,56	97,43	51,60	0,00	56,18	59,05	46,40
1415,89	100,00	100,00	97,27	97,01	47,03	0,00	54,13	58,90	45,46
1261,92	100,00	100,00	96,98	96,89	43,49	0,00	52,14	58,75	44,69
1124,68	100,00	100,00	96,67	96,64	40,18	0,00	50,22	58,85	43,93
1002,37	100,00	100,00	96,38	96,42	37,41	0,00	48,37	58,72	43,24
893,37	100,00	100,00	96,08	96,27	33,90	0,00	46,57	58,60	42,50
796,21	100,00	100,00	95,94	96,08	28,56	0,00	44,84	58,56	41,60
709,63	100,00	100,00	95,48	97,94	24,58	0,00	43,17	58,46	41,21
632,46	100,00	100,00	94,24	95,75	21,15	0,00	41,56	58,40	40,02
563,68	100,00	100,00	93,01	83,63	20,46	0,00	40,00	59,31	37,22
502,38	100,00	100,00	92,35	77,81	18,87	0,00	38,49	54,45	35,60
447,74	100,00	99,98	91,76	71,98	18,02	0,00	37,04	50,55	34,07
399,05	100,00	99,84	90,33	56,34	14,83	0,00	35,63	45,41	30,34
355,66	99,99	99,54	88,90	42,17	13,91	0,00	34,27	40,75	27,12
316,98	99,94	99,16	86,04	27,96	12,67	0,00	32,96	36,01	23,73
282,51	99,86	98,73	77,81	26,15	11,72	0,00	31,69	34,98	22,22
251,79	99,75	98,32	69,57	24,20	9,22	0,00	30,47	33,91	20,54
224,40	99,62	97,98	55,21	22,12	8,50	0,00	29,28	32,48	18,41
200,00	99,61	97,72	40,84	19,97	8,03	0,00	28,14	31,05	16,29
178,25	99,47	97,53	26,46	19,45	7,43	0,00	27,03	30,13	14,49
158,87	99,34	97,34	12,08	15,68	7,25	0,00	25,97	28,60	12,11
141,59	99,24	97,04	10,27	14,48	7,01	0,00	24,94	28,31	11,48
126,19	99,18	96,48	9,36	13,70	6,76	0,00	23,94	27,98	11,02
112,47	99,15	95,50	8,45	11,03	6,25	0,00	22,98	26,40	10,16
100,24	99,13	93,93	7,54	6,29	6,13	0,00	22,05	24,77	8,94
89,34	99,09	91,63	6,64	4,18	0,00	0,00	21,15	23,98	7,61
79,62	98,89	88,50	4,82	0,90	0,00	0,00	20,29	22,70	6,56
70,96	98,32	84,52	0,00	0,47	0,00	0,00	19,45	21,95	5,74
63,25	97,24	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	21,60	5,39
56,37	95,60	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	21,13	5,11
50,24	93,38	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	20,53	4,83
44,77	90,57	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	19,80	4,54
39,91	87,20	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	18,97	4,27
35,57	83,34	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	18,05	4,00
31,70	79,05	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	17,05	3,76
28,25	74,45	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	16,01	3,53
25,18	69,65	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	14,94	3,32
22,44	64,77	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	13,88	3,13
20,00	59,92	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	12,83	2,96

17,83	55,38	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	11,87	2,80
15,89	50,64	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	10,85	2,65
14,16	46,32	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	9,94	2,50
12,62	42,26	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	9,07	2,36
11,25	38,48	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	8,27	2,23
10,02	34,95	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	7,51	2,10
8,93	31,69	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	6,81	1,97
7,96	28,67	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	6,15	1,84
7,10	25,88	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	5,54	1,72
6,33	23,29	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	4,98	1,60
5,64	20,92	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	4,46	1,49
5,02	18,74	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	3,99	1,39
4,48	16,74	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	3,55	1,29
3,99	14,91	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	3,15	1,19
3,56	13,24	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	2,79	1,10
3,17	11,74	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	2,47	1,02
2,83	10,37	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	2,17	0,95
2,52	9,14	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	1,91	0,87
2,24	8,02	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	1,67	0,81
2,00	7,01	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	1,46	0,74
1,78	6,09	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,27	0,69
1,59	5,27	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	1,09	0,63
1,42	4,52	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,94	0,58
1,26	3,84	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,80	0,53
1,13	3,22	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,67	0,48
1,00	2,67	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,56	0,43
0,89	2,17	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,45	0,39
0,80	1,72	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,36	0,35
0,71	1,62	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,34	0,31
0,63	1,27	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,27	0,27
0,56	0,96	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,20	0,23
0,50	0,70	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,15	0,19
0,45	0,49	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,10	0,16
0,40	0,32	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,07	0,12
0,36	0,19	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,04	0,09
0,32	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,02	0,06
0,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,03
0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Autores (2025)

3.3 Otimização dos traços

Para o estudo do traço T1 sendo o volume de secos da mistura (cimento + sílica ativa + areia fina + areia média + brita zero) e do traço T2 (volume de secos de T1 + pedrisco de brita basáltica) utilizando o algoritmo que define a rotina de cálculos efetuadas no *Maple* é necessário que se declare as variáveis conhecidas com seus valores e as desconhecidas que serão determinadas através do processo de otimização, que é processado pelo método dos mínimos quadrados de maneira computacional. Os cálculos são feitos a partir das frações volumétricas ou massas (Kg/m^3), a Tabela 3 indica as massas específicas (foram denominadas neste contexto e siglas por densidade de cada material).

Tabela 3 – Densidade dos materiais

Material	Densidade (Kg/m ³)
Cimento - dcm	3000,00
Sílica ativa - dsa	2220,00
Areia fina - daf	2330,00
Areia média - dam	2250,00
Pedrisco - dpd	2750,00
Brita zero - dbz	2610,00
Superplastificante - dsp	1090,00
Água - dag	1000,00

Fonte: Autores (2025)

3.3.1 Procedimentos de cálculo

Nos traços T1 e T2, o volume de cimento (V_{cm}) será uma variável a ser calculada na otimização. Os valores de sílica ativa e superplastificante foram fixados em 10 % e 1,2% da massa de cimento, respectivamente.

$$V_{cm} = \left(\frac{M_{cm}}{d_{cm}} \right) \quad \text{Eq.2}$$

$$V_{sa} = \left(\frac{0,1 * M_{cm}}{d_{sa}} \right) \quad \text{Eq.3}$$

$$V_{sp} = \left(\frac{0,012 * M_{cm}}{d_{sp}} \right) \quad \text{Eq.4}$$

O volume total da água (V_{ag}) é constituído pela água de amassamento (V_{agua}) e o volume de água contido no aditivo superplastificante, sendo adotado o teor de 40 %, conforme manual do fabricante.

$$V_{ag} = (V_{agua} + V_{sp} * 0,40) \quad \text{Eq.5}$$

O teor água/aglomerante ($AgAglt$ em massa) adotado foi de 0,30, normalmente recomenda-se valores menores que 0,40 para concretos autoadensáveis para que seja atingida uma boa resistência (EFNARC, 2002; OKAMURA, 2003).

$$M_{ag} = (1000 * V_{ag}) \quad \text{Eq.6}$$

$$AgAglt = \left(\frac{M_{ag}}{M_{cm} + M_{sa}} \right) \quad \text{Eq.7}$$

O volume de finos é formado pelas partículas com dimensão menores que 125 μm , neste estudo o cimento e a sílica ativa (OKAMURA, 2003).

$$V_{finos} = (V_{cm} + V_{sa}) \quad \text{Eq.8}$$

O volume de todos os secos (V_{secos}) é constituído pela soma dos aglomerantes, areias, pedrisco e brita zero. Para o traço T1 tem-se $V_{pd} = 0$ na Equação 9.

$$V_{secos} = (V_{finos} + V_{af} + V_{am} + V_{pd} + V_{bz}) \quad \text{Eq.9}$$

O volume de ar (V_{ar}) admitido nos cálculos é de 4% em cada 1m^3 de concreto. (EFNARC, 2002).

$$V_{ar} = (0,04 * 1) \quad \text{Eq.10}$$

O volume total da mistura para formar o concreto é composto pela soma do volume de ar, de água e secos.

$$V_{tot} = (V_{ar} + V_{ag} + V_{secos}) \quad \text{Eq.11}$$

O volume da argamassa (V_{argm}) é obtido pela soma apresentada na Equação 12.

$$V_{argm} = (V_{finos} + V_{ag} + V_{af} + V_{am} + V_{ar}) \quad \text{Eq.12}$$

Recomenda-se que o volume total da areia contida na argamassa esteja compreendido entre 40% e 50% do volume total da argamassa (EFNARC, 2002).

$$AreArg = \left(\frac{V_{af} + V_{am}}{V_{argm}} \right) \quad \text{Eq.13}$$

Recomenda-se que o volume de brita zero (maior agregado da mistura) para o concreto autoadensável, seja aproximadamente um valor entre 40% e 50% do volume total de secos. (EFNARC, 2002; OKAMURA, 2003).

As frações volumétricas dos materiais aglomerantes são determinadas pela razão entre o volume desse material e o volume de secos.

$$PCM = \left(\frac{V_{cm}}{V_{secos}} \right) \quad \text{Eq.14} \quad PSA = \left(\frac{V_{sa}}{V_{secos}} \right) \quad \text{Eq.15}$$

As frações volumétricas dos agregados são dadas pela razão entre o volume desse material e o volume de secos.

$$PAF = \left(\frac{V_{af}}{V_{secos}} \right) \quad \text{Eq.16} \quad PAM = \left(\frac{V_{am}}{V_{secos}} \right) \quad \text{Eq.17}$$

$$PPD = \left(\frac{V_{pd}}{V_{secos}} \right) \quad \text{Eq.18} \quad PBZ = \left(\frac{V_{bd}}{V_{secos}} \right) \quad \text{Eq.19}$$

Com a ferramenta *ExcelTools* o aplicativo *Maple* importa os dados relativos ao percentual de material passante em cada diâmetro nominal medido à laser ou verificado nas aberturas das peneiras granulométricas (cimento CM, sílica ativa SA, areia fina AF, areia média AM, pedrisco PD e brita zero BZ). Sendo CM, SA, AF, AM, PD e BZ vetores representados cada um por uma matriz coluna de 85 linhas (85 x 1). A proporção da mistura visando representar os dados experimentais obtidos a partir do empacotamento granulométrico (P_{mist} T1 e P_{mist} T2) é obtida através da combinação linear desses vetores e as frações volumétricas (multiplicação do percentual passante em cada uma das 85 linhas que foi calculado e está contido na Tabela 2, pelas proporções volumétricas que são as variáveis a serem determinadas, sendo então somadas todas as parcelas numa única expressão. Para o traço T1 $PPD = 0$.

$$P_{mist} T1, T2 = (PCM * CM + PSA * SA + PAF * AF + PAM * AM + PPD * PD + PBZ * BZ)$$

Eq.20

No próximo passo é aplicado o método dos mínimos quadrados que resultará na expressão final (PS) a ser minimizada pelo processo de otimização no *Maple*.

$$PS = \left(P_{mist}(D_i^{i+1}) - P_{ideal}(D_i^{i+1}) \right)^2$$

Eq.21

A função (PS) é otimizada no *Maple* com a aplicação de valores lógico-matemáticos (a soma de todas as proporções volumétricas e o volume total devem ser a 1,0) e as restrições relacionadas a propriedades desejadas conforme o concreto a ser produzido e os materiais disponíveis.

Para o traço T1 a função minimizada no *Maple* é a formulada através da Equação 22.

$$\text{Minimize} = (PS; \{PCM + PSA + PAF + PAM + PBZ = 1,0; V_{tot} = 1,0; 0,10 \leq PCM \leq 0,20; 0,05 \leq PAF \leq 0,15; 0,30 \leq PAM \leq 0,40; 0,35 \leq PBZ \leq 0,45; AgAglt = 0,30; 0,40 \leq AreArg \leq 0,50\}; \text{assume} = \text{nonnegative}).$$

Eq.22

Para o traço T2 a função (PS) é minimizada conforme apresentada na Equação 23.

$$\text{Minimize} = (PS; \{PCM + PSA + PAF + PAM + PPD + PBZ = 1,0; V_{tot} = 1,0; 0,10 \leq PCM \leq 0,20; 0,05 \leq PAF \leq 0,10; 0,10 \leq PAM \leq 0,30; 0,10 \leq PPD \leq 0,30; 0,35 \leq PBZ \leq 0,45; AgAglt = 0,30; 0,40 \leq AreArg \leq 0,50\}; \text{assume} = \text{nonnegative}).$$

Eq.23

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Curvas granulométricas

As curvas granulométricas dos materiais finos (cimento e sílica ativa) são mostrados na Figura 1. No eixo horizontal o diâmetro que representa a medida das partículas feita por sistema de laser é graduado em micrômetros (μm) em escala logarítmica.

Figura 1 – Distribuição granulométrica do cimento e da sílica ativa

Fonte: Autores (2025)

As curvas granulométricas dos agregados (areias fina e média, pedrisco e brita zero) são mostradas na Figura 2. No eixo horizontal o diâmetro que representa a abertura nominal das peneiras é medido em milímetros (mm) em escala decimal.

Figura 2 – Distribuição granulométrica dos agregados

Fonte: Autores (2025)

Na figura 3 é mostrado o gráfico com a curva ideal do modelo de Andreasen e Andersen (calculada conforme Equação 1, adotando $q = 0,30$) e a curva da mistura experimental do traço T1 (PmistT1) obtida no processo de otimização.

Figura 3 – Curva ideal do modelo de A&A *versus* curva da mistura experimental T1

Fonte: Autores (2025)

Na figura 4 é mostrado o gráfico com a curva ideal do modelo de Andreasen e Andersen (calculada conforme Equação 1, adotando $q = 0,30$) e a curva da mistura experimental do traço T2 (PmistT2) obtida no processo de otimização.

Figura 4 - Curva ideal do modelo de A&A *versus* curva da mistura experimental T2

Fonte: Autores (2025)

A substituição ou adição de materiais (aglomerantes, adições ou agregados), bem como a seleção de um mesmo material numa determinada faixa característica de distribuição granulométrica produz misturas com curvas experimentais (P_{mist}) diferentes. Esse fato possibilita que traços para determinados tipos de concretos possam ser otimizados através da inserção de novos materiais, mudanças nas proporções volumétricas e granulométricas de outros, como também o aproveitamento e reutilização de resíduos devidamente estudados e certificados.

4.2 Traços obtidos no processo de otimização

O quantitativo do consumo de materiais (kg/m^3) e as relações de proporções obtidos através do processo de otimização para o traço T1 é mostrado na Tabela 4.

Tabela 4 – Traço 1

Material ou Relação	Consumo em Kg por m^3 de concreto
Cimento	480,80
Sílica ativa	48,08
Areia fina	229,60
Areia média	540,90
Pedrisco	0,0
Brita zero	732,02
Água	156,90
Superplastificante (1,20%)	5,78
Volume de ar	0,04
Água/aglomerante	0,30
Água/cimento	0,32
Água/finos	0,88

Fonte: Autores (2025)

O quantitativo do consumo de materiais (kg/m^3) e as relações de proporções obtidos através do processo de otimização para o traço T2 é mostrado na Tabela 5.

Tabela 5 – Traço 2

Material ou Relação	Consumo em Kg por m^3 de concreto
Cimento	446,35
Sílica ativa	44,64
Areia fina	189,35
Areia média	351,43
Pedrisco	233,49
Brita zero	848,46
Água	145,65
Superplastificante (1,20%)	5,35
Volume de ar	0,04
Água/aglomerante	0,30
Água/cimento	0,32
Água/finos	0,87

Fonte: Autores (2025)

Comparativamente entre os traços calculados, houve redução de 7,16% no consumo de cimento, sílica ativa e superplastificante no traço T2 em relação ao T1. Em relação ao consumo de água (mantidas as condições da razão água/aglomerante) a redução foi de 7,04% no traço T2 em relação ao T1.

4.3 Espalhamento no estado fresco do concreto do traço T1

O ensaio de espalhamento (*slump-flow*) apresentado na Figura 5 resultou nas seguintes classes: SF-1 (550 a 650 mm), VS-2 ($t_{500} > 2$ segundos) e IEV-0 (sem evidência de segregação ou exsudação), conforme NBR 15823-1 (ABNT, 2017).

Figura 5 – Ensaio de espalhamento

Fonte: Autores (2025)

4.3 Ensaio de compressão axial no concreto endurecido do traço T1

Foram moldados dois corpos de prova de formato cilíndrico e mantidos em processo de cura úmida até a data da ruptura (07 dias após a concretagem), conforme NBR 5738 (ABNT, 2016). O ensaio de compressão axial foi realizado pela máquina universal (EMIC-600), Figura 6. O corpo de prova CP1 apresentou resistência de 44 MPa, e o CP2 de 45 MPa, procedimentos de ensaio conforme NBR5739 (ABNT, 2018).

Figura 6 – Ensaio à compressão

Fonte: Autores (2025)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos sobre o empacotamento granulométrico dos materiais utilizados para produzir concreto, possibilitam condições que permitem a utilização combinada de materiais visando melhorar a resistência e a qualidade. Novos materiais podem ser utilizados ou reusados (resíduos) após feitas pesquisas e caracterizações que garantam sua economia, segurança e eficiência.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **ABNT NBR 15900-1 Água para amassamento de concreto, Parte 1- Requisitos**. Rio de Janeiro: 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **ABNT NBR 5738 Concreto – Procedimentos para moldagem e cura de corpos de prova**. Rio de Janeiro: 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **ABNT NBR 15823-2 Concreto autoadensável, Parte 2: Determinação do espalhamento, do tempo de escoamento e do índice de estabilidade visual- Método do cone de Abrams**. Rio de Janeiro: 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **ABNT NBR 5739 Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos**. Rio de Janeiro: 2018

-
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **ABNT NBR Agregados - Amostragem**. Rio de Janeiro: 2021-a.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **ABNT NBR 16916 Agregado miúdo – determinação da densidade e absorção de água**. Rio de Janeiro: 2021-b.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **ABNT NBR 16917 Agregado graúdo – determinação da densidade e absorção de água**. Rio de Janeiro: 2021-c.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **ABNT NBR 17054 Agregados – Determinação da composição granulométrica – Método de ensaio**. Rio de Janeiro: 2022.
- BASTOS, P.A. **Fundamentos de Concreto Armado**. Bauru: Unesp 2019.
- CARVALHO, Roberto Chust; FIGUEIREDO, Jasson Rodrigues Filho. **Cálculo e Detalhamento de Estruturas de Concreto Armado Segundo a NBR 6118:2023**. 5ª edição. São Carlos: EduFSCar, 2024.
- DACKZO, J.A. **Self -Consolidating Concrete: Applying what we know**. New York USA:Spon Press, 2012).
- DAL MOLIN, Denise; TUTIKIAN, Bernardo. **Concreto Autoadensável**. 3ª edição. São Paulo: Editora Leud, 2021.
- EUROPEAN FEDERATION FOR SPECIALIST CONSTRUCTION CHEMICALS AND CONCRETE SYSTEMS (EFNARC). **Specifications e guidelines of self-compacting concrete**. In: EFNARC, 2002.
- FUNK, J. E.; DINGER, D. R. **Predictive Process Control of Crowded Particulate Suspensions**. New York: Springer US, 1994.
- FUSCO, Péricles Brasiliense. **Técnica de Armar as Estruturas de Concreto**. 2ª ed. São Paulo: Editora PINI, 2013.
- Goes, Caroline & Krahl, Pablo & Almeida, Luiz & Trautwein, Leandro. **Revisão sobre empacotamento de partículas e os materiais utilizados no desenvolvimento de concreto de ultra-alto desempenho**. 62º Congresso Brasileiro de Concreto CBC2020. Florianópolis-SC: setembro 2020, IBRACON-ISSN 2175-8182.
- KIMURA, A.E. *et al.* **Estruturas de Concreto Armado: Capítulos Básicos B1 a B9**. Volume1, 1ª ed. São Paulo: IBRACON, 2022.
- LOPES, H.M.T. **Aplicação do conceito de empacotamento de partículas na otimização de dosagem de concretos de cimento Portland**. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-

I CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA (I CONENG)

Graduação em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) e Área de Concentração em Estruturas -- Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2019.

MEHTA, P. Kumar; MONTEIRO, Paulo J.M. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais**. 2ª ed. São Paulo: IBRACON, 2014.

OKAMURA, H.; OUCHI, M. **Self-compacting concrete**. In: Journal of advanced concrete technology, Vol, 2003.

SHIN, H. O. *et al.* **Optimized mix design for 180 MPa ultra-high-strength concrete**. Journal of Materials Research and Technology, v. 8, n. 5, p. 4182–4197, 2019.

WIGHT, J.K. **Reforce concrete : mechanics and design** .6th ed. New York: Person,2009.